

BIOMIMIKA VA BIOINSPIRATSION MODELLASHTIRISHNING MOHIYATI HAMDA UNDA TA'LIM JARAYONIDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Kenjayev Sherzod Mammatjumayevich – Urganch davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi, Urganch, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: ta'limni barqaror rivojlantirish sharoitida biomimika va bioinspiratsiya tabiiy tizimlar tamoyillarini o'quv jarayoniga integratsiya qilish orqali muammoga yo'naltirilgan va loyiha asosidagi faoliyatni kuchaytiradi.

MAQSAD: biomimika va bioinspiratsiya tushunchalarini aniqlashtirish, ularning farqlarini asoslash hamda bioinspiratsion modellashtirishni STEM/STEAM ta'limiga integratsiya qilish imkoniyatlarini ko'rsatish.

MATERIALLAR VA METODLAR: ilmiy manbalar nazariy va qiyosiy tahlil qilinib, biomimika (taqlid) va bioinspiratsiya (ijodiy abstraksiya)ning metodik farqlari tizimli yondashuv asosida umumlashtirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: biomimika tabiatni "model–mezon–mentor" sifatida qabul qilib, ekologik barqarorlikni ko'zlaydi; bioinspiratsiya esa biologik tamoyillarni moslashtirib, innovatsion yechimlar ishlab chiqishga yo'naltiriladi. Bioinspiratsion modellashtirish kuzatuvchanlik, tahliliy fikrlash va prototiplash ko'nikmalarini rivojlantiradi hamda biologiya–fizika–muhandislik–dizayn integratsiyasini kuchaytiradi.

XULOSA: biomimika va bioinspiratsion modellashtirish texnologik ta'limni modernizatsiya qilishda muhim innovatsion komponentlardir. Ular kreativ-texnologik tafakkur va fanlararo kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: bioinspiratsiya, biomimika, bioinspiratsion modellashtirish, STEM/STEAM, fanlararo integratsiya, innovatsiya.

СУЩНОСТЬ БИОМИМЕТИКИ И БИОИНСПИРАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Кенжаев Шерзод Мамматжумаевич, независимый исследователь Ургенчского государственного педагогического института, Ургенч, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: биомиметика и биоинспирация позволяют переносить природные принципы в образовательную практику, усиливая проектную и проблемно-ориентированную деятельность.

ЦЕЛЬ: уточнить различия между биомиметикой и биоинспирацией и определить возможности внедрения биоинспирационного моделирования в STEM/STEAM-образование.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: проведен теоретический и сравнительный анализ научных источников, систематизированы методические особенности подходов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: биомиметика ориентирована на воспроизведение природных решений, тогда как биоинспирация предполагает их творческую адаптацию. Подход развивает наблюдательность, аналитическое мышление и проектные навыки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: биомиметика и биоинспирационное моделирование обладают высоким потенциалом для модернизации технологического образования и формирования междисциплинарных компетенций.

Ключевые слова: биоинспирация, биомиметика, STEM/STEAM, междисциплинарная интеграция, инновации.

THE ESSENCE OF BIOMIMICRY AND BIO-INSPIRED MODELING, AS WELL AS THE POSSIBILITIES OF THEIR APPLICATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Kenjayev Sherzod Mammattjumayevich, Independent Researcher at Urgench State Pedagogical Institute, Urgench, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: biomimicry and bioinspiration transfer principles of natural systems into learning practice, strengthening project-based and problem-oriented education.

AIM: to clarify the differences between biomimicry and bioinspiration and identify ways to integrate bio-inspired modeling into STEM/STEAM education.

MATERIALS AND METHODS: a theoretical and comparative analysis of scientific sources was conducted to systematize methodological distinctions.

DISCUSSION AND RESULTS: biomimicry focuses on replicating natural solutions, while bioinspiration emphasizes creative adaptation. Bio-inspired modeling enhances observation, analytical thinking, and prototyping skills.

CONCLUSION: biomimicry and bio-inspired modeling have strong potential for modernizing technological education and fostering interdisciplinary competencies.

Keywords: bioinspiration, biomimicry, bio-inspired modeling, STEM/STEAM, interdisciplinary integration, innovation.

Ta'limni barqaror rivojlantirish, texnologik innovatsiyalar bilan uyg'unlashtirish masalasi xalqaro ta'lim siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, UNESCO hujjatlarida ta'limning yangi ijtimoiy shartnomasi aynan ushbu tamoyillarga asoslanishi zarurligi ta'kidlanadi[1]. Mazkur jarayonda fanlararo integratsiya, modellashtirish va dizayn asosida fikrlashga tayangan pedagogik yondashuvlar alohida ahamiyat kasb etadi. Xususan, rivojlangan davlatlar ta'lim tizimida STEM/STEAM ta'lim konsepsiyasi doirasida loyiha faoliyati, modellashtirish va dizayn asosida o'qitish orqali bo'lajak mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini kuchaytirishga qaratilgan keng ko'lamli ilmiy-tadqiqotlar olib borilmoqda[2]. Ushbu yondashuvlar ichida bioinspiratsiya biologik tizimlar, tabiiy shakl va

jarayonlardan ilhomlanish asosida innovatsion texnologik yechimlar ishlab chiqishga yo'naltirilgan istiqbolli yo'nalish sifatida qaralmoqda[3]. Shu nuqtai nazardan, tabiiy tizimlarning tuzilishi va funktsionalligi asosida yaratilgan bioinspiratsion modellashtirish yondashuvi texnologik ta'limni yangicha mazmunda tashkil etish imkonini beruvchi samarali pedagogik mexanizm sifatida e'tirof etiladi.

Mazkur yondashuvning ta'lim jarayoniga integratsiyasi texnologik tafakkurni rivojlantirishda biologik analogiyalar, tabiatdagi konstruktiv tamoyillar va funktsional moslashuvlar asosida o'quv faoliyatini tashkil etish zaruriyatini yuzaga keltirmoqda. So'nggi yillarda bioinspiratsiya konsepsiyasi muhandislik, dizayn, texnologik loyihalash va STEM ta'limi kabi yo'nalishlarda keng o'rganilayotgan bo'lsada, uning talabalarda texnologik kompetensiyalarni shakllantirishdagi pedagogik imkoniyatlari, metodik yechimlari va o'quv jarayonidagi samaradorligi yetarli darajada chuqur tadqiq etilmagan. Shu bois, bioinspiratsion modellashtirish asosida texnologik kompetensiyalarni rivojlantirish jarayonining ilmiy-nazariy asoslarini aniqlash, mavjud ilmiy manbalar holatini tahlil qilish va muammoning o'rganilganlik darajasini belgilash ushbu maqolaning asosiy vazifasini tashkil etadi.

Adabiyotlar tahlili (Literature Review). Biomimikriya fanining rivojlanishida AQSH yetakchi tadqiqotchilaridan Janine Benyusning roli nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Uning "Biomimikriya: Tabiatdan ilhomlangan innovatsiya (Biomimicry: Innovation Inspired by Nature)" nomli asarida tabiatni nusxalash orqali yanada barqaror va oqilona texnologiyalar yaratish mumkinligi g'oyasi ilgari suriladi. Uning asosiy g'oyasi: "Tabiat allaqachon biz hal qilishga urinayotgan muammolarni yechib bo'lgan. Biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa - undan o'rganishdir"[3].

Michael Helms, Swaroop S. Vattam va Ashok K.Goel tomonidan e'lon qilingan "Biologiya - dizayn aloqasi: Bio-ilhomlangan dizayn (The biology - design connection: Bio-inspired design)" nomli tadqiqot ishida biologik tizimlar qanday qilib muhandislik va dizayn muammolarini hal qilishda ilhom manbai bo'lib xizmat qilishi mumkinligi haqida ilmiy izohlar keltirilgan[10]. Shuningdek, Julian F.V.Vincent, Nikolaj R.Bogatyrevlar tomonidan e'lon qilingan "Bioilhomlantirilgan muhandislikni modellashtirish (Modelling bioinspired engineering)" nomli tadqiqot ishida biologik tizimlarni modellashtirish va bu modellarni muhandislik muammolarini hal qilishda qanday qo'llash mumkinligi haqida so'z boradi [4].

O'zbekistonlik pedagog olimlar tadqiqotlarida bo'lajak texnologiya va kasbiy ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining kasbiy-texnologik kompetensiyalarini rivojlantirish masalasi kompetensiyaviy yondashuv, amaliy-ta'limiy faoliyat, pedagogik modellashtirish hamda loyiha asosida o'qitish doirasida yoritilgan. N.A.Muslimov va hamkorlari tadqiqotlarida bo'lajak kasb-hunar va texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda faoliyatga yo'naltirilgan, amaliy mashg'ulotlar va modellashtirishga asoslangan ta'lim muhim o'rin tutishi ta'kidlangan[13]. A.A. Abdullayev, R.X. Jo'rayev va Sh.S. Sharipovlarning ilmiy ishlarida texnologiya ta'limi mazmunini modernizatsiya qilish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish hamda modellashtirish asosida o'qitish samaradorligini oshirish masalalari yoritilgan[14]. Shuningdek, R.M. Qodirov va B.X. Raximov tadqiqotlarida fanlararo integratsiya,

texnologik tafakkur va amaliy faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim orqali talabalarning innovatsion salohiyatini rivojlantirish masalalari tahlil qilingan[15]. Bu yondashuvlar bioinspiratsion modellashtirishning pedagogik mohiyatiga yaqin bo'lib, tabiiy va texnologik jarayonlarni taqqoslash hamda modellashtirish orqali o'qitishni nazarda tutadi.

Ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni qo'llash masalalari D.Nafasovning ilmiy tadqiqotlarida ham o'z aksini topgan. Jumladan, olimning tadqiqotlarida talabalarning sotsiomadaniy kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy-pedagogik jihatlari[19], turizm sohasida mutaxassislar tayyorlashda eduteynment texnologiyasining samaradorligi[20], Abu Rayhon Beruniyning tarbiyaviy qarashlari asosida yoshlarning ma'naviy-axloqiy sifatlarini shakllantirish[21] hamda turizm sohasidagi ta'lim imkoniyatlaridan foydalanishning tarixiy-pedagogik aspektlari[22] kabi masalalar yoritilgan. Mazkur tadqiqotlarda ilgari surilgan g'oyalar, xususan, ta'limda innovatsion texnologiyalarni qo'llash, tarixiy-pedagogik merosdan foydalanish va kompetensiyaviy yondashuvni amaliyotga tatbiq etish masalalari bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarining kasbiy-texnologik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, O'zbekistonlik olimlar tadqiqotlarida kasbiy-texnologik kompetensiyalarni rivojlantirishga doir muhim nazariy va metodik asoslar yaratilgan bo'lsada, bioinspiratsion modellashtirishni bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlash jarayoniga yo'naltirilgan, yaxlit va tizimli pedagogik metodika sifatida ishlab chiqish masalasi yetarli darajada yoritilmagan. Mazkur holat ushbu yo'nalishda maxsus ilmiy-pedagogik tadqiqot olib borish zaruratini asoslaydi.

Metodologiya (Research Methodology). Bioinspiratsion modellashtirish haqida fikr yuritishdan oldin biomimetika va bioinspiratsiya tushunchalarining mohiyatiga aniqlik kiritib o'tish lozim. Ilmiy adabiyotlarda biomimetika (biomimetika) tushunchasi tirik tabiatdagi shakllar, tuzilmalar, mexanizmlar va jarayonlarni o'rganish hamda ularni texnika, texnologiya va muhandislik sohalarida qo'llashga yo'naltirilgan fanlararo yo'nalish sifatida talqin etiladi. Mazkur termin ilk bor amerikalik olim J.Steele tomonidan XX asrning o'rtalarida ilmiy muomalaga kiritilgan bo'lib, "bios" (hayot) va "mimesis" (taqlid qilish) so'zlaridan tashkil topgan[6]. Ya'ni, tabiatga taqlid qilish ma'nolarini anglatadi.

Benyus J.L. biomimetikani "tabiatni model, o'lchov va ustoz sifatida qabul qilgan holda muammolarga yechim topish san'ati" deb ta'riflaydi[3]. Ushbu yondashuvda tabiatdagi evolyutsion jihatdan sinovdan o'tgan mexanizmlar eng maqbul, tejamkor va barqaror yechimlar manbai sifatida qaraladi. Izohli lug'atlarda biomimetika "biologik tizimlar va ularning faoliyat tamoyillarini texnik modellashtirish orqali yangi texnologiyalar yaratishga xizmat qiluvchi yo'nalish" sifatida izohlanadi[7].

Ilmiy manbalarda bioinspiratsiya biomimetikaga nisbatan kengroq va moslashuvchan tushuncha sifatida talqin etiladi. Bioinspiratsiya (yun. "bios" – "hayot"[8] va lot. "inspiration" – "ruhlanmoq"[9]) - tabiatdan ilhom olmoq, hayotdan ruhlanmoq ma'nolarini anglatadi. Bioinspiratsiya tushunchasi ilmiy adabiyotlarda tabiatdagi tamoyillarni abstraksiyalash va ularni innovatsion dizayn yoki texnik yechim yaratishda qo'llash jarayoni sifatida talqin qilinadi. Helms, Vattam va Goel ta'rifiga ko'ra, bioinspiratsiya – "biologik tamoyillarni abstraksiyalash va ularni yangi dizayn yechimlari yaratishda qo'llash jarayonidir"[10].

Vincent va Bogatyrev esa bioinspiratsiyani “biologik prinsiplarni muammolarni hal etish uchun konseptual andoza sifatida qo‘llash” [4]deb izohlaydi.

Bioinspiratsiyaning biomimetikadan farqi: biomimetika – taqlid, bioinspiratsiya – ijodiy ilhom, pedagogik transfer. Ushbu ikkala tushunchaning mazmunan farqli jihatlarini quyidagi jadvalda ifodalaymiz. (1-jadval)

Xususiyat	Biomimetika	Bioinspiratsiya
Ma’nosi	Tabiatni to‘liq taqlid qilish	Tabiatdan ilhom olish
Maqsad	Barqaror, ekologik muvozanatli dizayn	Innovatsion texnologiya va g‘oyalar
Metod	Biologik tizimni chuqur o‘rganib, uni qayta modellashtirish	Prinsip yoki g‘oyani olib, texnik tizimga moslashtirish
Falsafasi	Tabiatni model, mezon va ustoz sifatida qabul qilish	Tabiatni kreativ ilhom manbai sifatida qabul qilish
Natija	Ekologik barqaror texnologiya	Har doim barqaror bo‘lmasligi mumkin, lekin innovatsion va samarali yechim

1-jadval. Biomimetika va bioinspiratsiyaning qiyosiy jadvali

Biomimetikaning mohiyati tabiatdagi mavjud tizimlar, jarayonlar va shakllarni taqlid qilish orqali barqaror dizayn, muhandislik va texnologik yechimlar yaratish bo‘lib uning asosiy tamoyillari:

- 1.Tabiatni model sifatida o‘rganish;
- 2.Tabiatni mezon sifatida qabul qilish (ya’ni ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta’minlash);
- 3.Tabiatni mentor (yo‘naltiruvchi) sifatida ko‘rish, faqat resurs emas.

Biomimetika yo‘nalishi ko‘proq barqarorlik, ekologiya va dizayn falsafasi bilan bog‘langan. Misol: Termitlarning uy qurilishidan ilhomlanib, tabiiy ventilyatsiya tizimiga ega binolar yaratish.

Bioinspiratsiyaning mohiyati tabiatdagi prinsip, mexanizm yoki g‘oyadan ilhom olish, lekin uni to‘liq taqlid qilish shart emas. Uning asosiy tamoyillari:

1. Biologik hodisalarni ilhom manbai sifatida ko‘rish;
2. Talabalar yoki muhandislar tabiatdan ko‘proq metafora yoki konseptual model sifatida foydalanishlari mumkin;
3. Har doim ekologik barqarorlikni ko‘zlamasligi mumkin, ba’zida faqat texnologik samaradorlikka yo‘naltirilgan bo‘ladi.

Bioinspiratsiyaning yo‘nalishi ko‘proq texnologik tafakkur va innovatsion muammolarni yechish metodikasi. Misol: Qush qanotidan uchish printsipini olib, samolyot yaratish (lekin samolyot biologik qanot shaklini to‘liq taqlid qilmaydi, faqat aerodinamik prinsipdan foydalanadi)[5].

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, biomimetika tabiatni model, mezon va mentor sifatida qabul qilgan holda ekologik barqarorlikka yo‘naltirilgan konsepsiya bo‘lsa, bioinspiratsiya biologik tizimlardan ilhom olish asosida innovatsion va texnologik yechimlar ishlab chiqishga qaratilgan bo‘lib, u doimo to‘liq taqlid yoki ekologik mezonlarni talab qilmaydi.

Bioinspiratsiya - tirik tabiat, biologik tizimlar va tabiiy jarayonlardan ilhomlanish asosida yangi g'oya, model yoki yechimlarni yaratishga yo'naltirilgan jarayoni sifatida talqin qilinadi[3]. Agar biomimetika tabiatdagi aniq mexanizmlarni to'g'ridan-to'g'ri modellashtirishga asoslangan bo'lsa, bioinspiratsiya tabiatdan g'oya, tamoyil va konsepsiyalarni ilhom manbai sifatida olishni nazarda tutadi[11]. Demak, "bioinspiratsiya" atamasi lingvistik jihatdan "hayot" va "ilhom" tushunchalarining uyg'unlashuvi asosida shakllanib, ilmiy mazmunda tirik tabiatdan ilhomlanish orqali innovatsion g'oya va yechimlar yaratish jarayonini ifodalaydi

Chet el pedagogik tadqiqotlarida bioinspiratsiya talabalarda tabiat asosida ijodiy va texnologik fikrlashni shakllantirish, muammoli vaziyatlarga innovatsion yondashuvni rivojlantirish, fanlararo integratsiyani ta'minlash maqsadlarida qo'llaniladi.

J.F.Vincent va uning hamkorlari bioinspiratsiyani "tabiatdagi jarayonlarni chuqur tahlil qilgan holda, ularni ijodiy va moslashuvchan tarzda yangi muammolar yechimiga tatbiq etish jarayoni" deb izohlaydi[12]. Bu yondashuvda aynan nusxa ko'chirish emas, balki analitik, kreativ va refleksiv fikrlash ustuvor hisoblanadi. Pedagogik nuqtayi nazardan qaralganda, bioinspiratsiya:

- talabalarda kuzatuvchanlik, sabab-oqibat aloqalarini aniqlash;
- muammoli vaziyatlarga nostandart yondashish;
- ijodiy modellashtirish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqotda xorijiy ilmiy adabiyotlarda keng qo'llanilayotgan, biroq o'zbek pedagogik tadqiqotlarida yetarli darajada termin sifatida mustahkamlanmagan "bioinspiratsiya" tushunchasi qo'llanildi. Yuqoridagi ilmiy tahlillardan kelib chiqqan holda "Bioinspiratsiya" tushunchasiga quyidagicha mualliflik ta'rifini berish mumkin. Demak, Bioinspiratsiya - bu tabiatdagi shakl, struktur, rang, harakat mexanizmi, biologik jarayon yoki funksional tamoyillardan ilhomlanib, ularni abstraksiyalash, tahlil qilish va qayta talqin etish orqali yangi dizayn, texnologik yechim, muhandislik modeli yoki pedagogik metod yaratish jarayonidir. Bioinspiratsiyada tabiat to'g'ridan-to'g'ri takrorlanmaydi, balki uning ichki printsiplari, funksional strategiyalari, moslashuv mexanizmlari va samaradorlik tamoyillari ijodiy qayta ishlanadi va inson faoliyatiga moslashtiriladi. Boshqacha qilib aytganda, bioinspiratsiya - "tabiatdan g'oya olish", "hayot mexanizmlaridan ilhomlanib innovatsiya yaratish" jarayonidir.

Muhokama. Bioinspiratsion modellashtirish kontekstida model biologik tizimlar va tabiiy jarayonlarning strukturaviy va funksional xususiyatlaridan ilhomlangan holda yaratilgan texnologik yoki pedagogik yechimning konseptual ifodasi sifatida qaraladi. Bioinspiratsion modellashtirishning nazariy asoslari biomimetika, bioinspiratsiya, tizimli yondashuv, modellashtirish nazariyasi hamda kompetensiyaviy yondashuv g'oyalariga tayanadi. Biomimetika konsepsiyasida tabiat innovatsion yechimlar uchun model, mezon va mentor sifatida qaralib, biologik tizimlar va tabiiy jarayonlarning strukturaviy hamda funksional xususiyatlari texnologik faoliyatni loyihalashda manba vazifasini bajaradi[3].

Bioinspiratsiya esa biologik obyektlarni to'liq ko'chirishni emas, balki ularning ishlash tamoyillari, moslashuv mexanizmlari va energiya samaradorligini anglash orqali muhandislik va texnologik muammolarga ijodiy yondashishni nazarda tutadi. Bu jarayonda

modellashtirish real obyektlarni bevosita o'rganish imkoniyati cheklangan sharoitda ularning muhim xususiyatlarini soddalashtirilgan model orqali tahlil qilish imkonini beruvchi universal bilish usuli sifatida namoyon bo'ladi[16]. Shu tariqa, bioinspiratsion modellashtirish tabiatdagi tizimlarni tahlil qilish, ularning mohiyatini ajratib olish va texnologik yechimlarga moslashtirishga asoslangan fanlararo va integrativ metodologik yondashuv sifatida shakllanadi. Biomimetika nazariyasining asoschilaridan biri J.Benyus bioinspiratsiyani "tabiatni ustoz sifatida qabul qilish va uning strategiyalarini texnologiyaga tatbiq etish"[3] deb ta'riflagan.

Pedagogik nuqtai nazardan bioinspiratsion modellashtirish nafaqat metod yoki vosita, balki murakkab pedagogik kategoriya sifatida qaraladi. Chunki u ta'lim jarayonida: bilish faoliyatini tashkil etish, nazariya va amaliyotni integratsiyalash, talabalarning mustaqil va innovatsion fikrlashini rivojlantirish kabi bir qator pedagogik vazifalarni bajaradi. M.V. Klarinning modellashtirishni pedagogik texnologiya sifatida talqin etishiga tayangan holda, bioinspiratsion modellashtirish ta'lim oluvchilarning tabiiy obyektlar asosida tahliliy, konstruktiv va ijodiy faoliyatini faollashtiruvchi didaktik mexanizm sifatida namoyon bo'ladi[17].

Mazkur tadqiqot doirasida bioinspiratsion modellashtirish talabalarning kasbiy-texnologik kompetensiyalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan, tabiatdan ilhomlangan modellashtirish faoliyatini tashkil etuvchi pedagogik kategoriya sifatida talqin etiladi.

Zamonaviy texnologik ta'limning mazmuni loyihalash, modellashtirish, texnologik jarayonlarni tahlil qilish va innovatsion fikrlash kabi faoliyat turlariga asoslanadi. Bioinspiratsion modellashtirish aynan ushbu faoliyatlarni real muammolar bilan integratsiyalash imkonini beradi.

Texnologik ta'lim jarayonida bioinspiratsion modellashtirish:

- tabiatdagi obyekt va jarayonlarni texnologik tahlil qilish;
- biologik tizimlar asosida loyihaviy yechimlar ishlab chiqish;

-ekologik barqarorlik va resurs tejankorlik g'oyalarini texnologik faoliyatga singdirish orqali bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarida kasbiy-texnologik kompetensiyalarni rivojlantirish uchun samarali metodik asos bo'lib xizmat qiladi. Shu bois, bioinspiratsion modellashtirish texnologik ta'limda fanlararo integratsiyani ta'minlovchi, talabalarning innovatsion va tizimli fikrlashini shakllantiruvchi hamda ularni zamonaviy ishlab chiqarish va dizayn faoliyatiga tayyorlovchi muhim pedagogik mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Bioinspiratsion modellashtirish bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarida kasbiy-texnologik kompetensiyalarni shakllantirishda yuqori pedagogik salohiyatga ega bo'lib, keyingi boblarda ushbu yondashuv asosida ishlab chiqilgan metodika mazmuni va amaliy mexanizmlarini asoslashni taqozo etadi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bioinspiratsion modellashtirish texnologik ta'lim jarayonida samarali pedagogik yondashuv hisoblanadi. Tabiatdagi shakl, tuzilma va jarayonlardan ilhomlanib loyiha yaratish talabalarda ijodiy, tahliliy va texnologik fikrlashni rivojlantiradi. Bioinspiratsiya asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar davomida talabalar biologik analoglarni o'rganish, modellashtirish va prototip yaratish orqali muammolarni

innovatsion tarzda hal qilish ko'nikmalarini shakllantirdilar. Fanlararo integratsiya esa (biologiya, fizika, muhandislik va dizayn uyg'unligi) ularning amaliy va kasbiy tayyorgarligini kuchaytirdi. Shu bilan birga, amaldagi o'quv dasturlarida bioinspiratsion modellashtirish yetarli darajada qo'llanilmayotgani aniqlandi. Natijada talabalarning kreativ-texnologik fikrlashini rivojlantirish imkoniyatlari to'liq ishga solinmayapti. Umuman olganda, bioinspiratsion modellashtirish bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarining kasbiy-texnologik kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Kelgusida ushbu yondashuv asosida maxsus metodika va o'quv materiallarini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. UNESCO. Reimagining our futures together: A new social contract for education. – Paris: UNESCO, 2021. (Ta'limda barqaror rivojlanish, ekologik va texnologik tafakkur).
2. Bybee, R. W. STEM Education: Innovation and Reform. – New York: Routledge, 2013. (STEM/STEAM ta'lim va modellashtirishga asoslangan o'qitish)
3. Benyus, J. M. Biomimicry: Innovation Inspired by Nature. – New York: HarperCollins, 1997. (Bioinspiratsiya va tabiatdan ilhomlangan modellashtirishning nazariy asoslari).
4. Vincent, J. F. V., et al. Biomimetics: its practice and theory. *Journal of the Royal Society Interface*, 2006
5. Vogel, S. *Cats Paws and Catapults: Mechanical Worlds of Nature and People*. New York: W. W. Norton & Company, 2000
6. Steele J. *Bionics*. – New York: Random House, 1960.
7. Oxford Dictionary of Science. Biomimetics. – Oxford University Press, 2016.
8. Wiktionary. (n.d.). βίος. In Wiktionary, the free dictionary. Retrieved January 2025, from <https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2%CE%AF%CE%BF%CF%82>
9. Harper, D. (n.d.). Inspiration. In Online Etymology Dictionary. Retrieved January 2025, from <https://www.etymonline.com/word/inspiration>
10. Helms, M., Vattam, S. S., & Goel, A. K. (2009). The biology–design connection: Bio-inspired design. *Design Studies*, 30(5), 606–622. <https://doi.org/10.1016/j.destud.2009.04.003>
11. Vincent J.F.V. Biomimetics – Its practice and theory. – *Journal of Materials Science*, 2009.
12. Vincent J.F.V., Bogatyreva O.A., Bogatyrev N.R. Biomimetics: its practice and theory. – *Journal of the Royal Society Interface*, 2006.
13. Muslimov N. va boshqalar. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. – T.: «Fan va texnologiyalar», 2013. – 64 b.
14. Sharipov Sh.S. Talabalar ixtirochilik ijodkorligini shakllantirishning pedagogik sharoitlari. *Ped. fan. nomz. ... diss.* – T., 2000.–205 b

15. Рахимов Б.Х. Психологические особенности развития исследовательского интеллекта у будущих учителей: док. псих. наук ... дис. – Т: 2017. – 187 с.
16. Novikov A.M., Novikov D.A. Metodologiya nauchnogo issledovaniya. — Moskva: Librokom, 2010.
17. Klarin M.V. Innovatsionnye modeli obucheniya v zarubejnoj pedagogike. — M.: Pedagogika, 2000.
18. Yakman, G. STEAM Education: An overview of creating a model of integrative education. – 2008.(STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) tushunchasining nazariy asoslari.
19. Nafasov, D. (2020). Theoretical and pedagogical aspects of forming sociocultural competence of students in tourism. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 8(12).
20. Nafasov, D. (2019). Edutainment as an effective technology in preparing specialists in tourism industry. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 7(6).
21. Nafasov, D. S. (2023). Abu Rayhon Beruniyning tarbiyaviy qarashlari asosida yoshlarni ma'naviy-axloqiy sifatlarini shakllantirish. Xalqaro miqyosda ilmiy-amaliy anjuman materiallari, 1(1), 82-85.
22. Nafasov, D. S. (2021). Historical and pedagogical aspects of the use of educational opportunities in tourism. UzMU xabarlari, 2(2), 109-111.